

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР
АКАДЕМИЯСИ МИНТАҚАВИЙ БЎЛИМИ
ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ**

**ХОРАЗМ МАЪМУН
АКАДЕМИЯСИ
АХБОРОТНОМАСИ**

Ахборотнома ОАК Раёсатининг 2016-йил 29-декабрдаги 223/4-сон қарори билан биология, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, филология ва архитектура фанлари бўйича докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган

2024-4/2

**Вестник Хорезмской академии Маъмуна
Издается с 2006 года**

Хива-2024

Бош муҳаррир:*Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф.***Бош муҳаррир ўринбосари:***Ҳасанов Шодлик Бекпўлатович, к.ф.н., к.и.х.***Тахрир ҳайати:**

<i>Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф.</i>	<i>Раззақова Сурайё Раззоқовна, к.ф.ф.д., доц.</i>
<i>Абдуллаева Муборак Махмусовна, б.ф.д., проф.</i>	<i>Раматов Бакмат Зарипович, қ/х.ф.н., доц.</i>
<i>Абдуҳалимов Баҳром Абдурахимович, т.ф.д., проф.</i>	<i>Рахимов Рахим Атажанович, т.ф.д., проф.</i>
<i>Агзамова Гулчехра Азизовна, т.ф.д., проф.</i>	<i>Рахимов Матназар Шомуротович, б.ф.д., проф.</i>
<i>Аимбетов Нағмет Каллиевич, и.ф.д., акад.</i>	<i>Рахимова Гўзал Юлдашовна, ф.ф.ф.д., доц.</i>
<i>Аметов Якуб Идрисович, д.б.н., проф.</i>	<i>Рўзметов Бахтияр, и.ф.д., проф.</i>
<i>Бабаджанов Хушнуд, ф.ф.н., проф.</i>	<i>Рўзметов Дилшод Рўзимбоевич, г.ф.н., к.и.х.</i>
<i>Бобожанова Сайёра Хушнудовна, б.ф.н., доц.</i>	<i>Садуллаев Азимбой, ф-м.ф.д., акад.</i>
<i>Бекчанов Даврон Жуманазарович, к.ф.д.</i>	<i>Салаев Санъатбек Комилович, и.ф.д., проф.</i>
<i>Буриев Хасан Чутбаевич, б.ф.д., проф.</i>	<i>Сапарбаева Гуландам Машиариповна, ф.ф.ф.д.</i>
<i>Ганджаева Лола Атаназаровна, б.ф.д., к.и.х.</i>	<i>Сапаров Каландар Абдуллаевич, б.ф.д., проф.</i>
<i>Давлетов Санжар Ражабович, тар.ф.д.</i>	<i>Сафаров Алишер Каримджанович, б.ф.д., доц.</i>
<i>Дурдиева Гавҳар Салаевна, арх.ф.д.</i>	<i>Сирожов Ойбек Очилович, с.ф.д., проф.</i>
<i>Ибрагимов Бахтиёр Тўлаганович, к.ф.д., акад.</i>	<i>Собитов Ўлмасбой Тожахмедович, б.ф.ф.д., к.и.х.</i>
<i>Исмаилов Исҳақжон Отабаевич, ф.ф.н., доц.</i>	<i>Сотипов Гойипназар, қ/х.ф.д., проф.</i>
<i>Жуманиёзов Зоҳид Отабоевич, ф.ф.н., доц.</i>	<i>Тожибаев Комилжон Шаробитдинович, б.ф.д., акад.</i>
<i>Жуманов Мурат Арепбаевич, д.б.н., проф.</i>	<i>Холлиев Аскар Эргашевич, б.ф.д., проф.</i>
<i>Кадирова Шахноза Абдухалиловна, к.ф.д., проф.</i>	<i>Холматов Бахтиёр Рустамович, б.ф.д.</i>
<i>Қаландаров Назимхон Назирович, б.ф.ф.д., к.и.х.</i>	<i>Чўпонов Отаназар Отожонович, ф.ф.д., доц.</i>
<i>Каримов Улугбек Темирбаевич, DSc</i>	<i>Шакарбоев Эркин Бердикулович, б.ф.д., проф.</i>
<i>Курбанбаев Илҳом Жуманазарович, б.ф.д., проф.</i>	<i>Эрматова Жамила Исмаиловна, ф.ф.н., доц.</i>
<i>Курбанова Саида Бекчановна, ф.ф.н., доц.</i>	<i>Эшчанов Рузумбой Абдуллаевич, б.ф.д., проф.</i>
<i>Қутлиев Учқун Отобоевич, ф-м.ф.д.</i>	<i>Ўразбоев Ғайрат Ўразалиевич, ф-м.ф.д.</i>
<i>Ламерс Жон, қ/х.ф.д., проф.</i>	<i>Ўрозбоев Абдулла Дурдиевич, ф.ф.д.</i>
<i>Майкл С. Энжел, б.ф.д., проф.</i>	<i>Ҳажиева Мақсуда Султоновна, фал.ф.д.</i>
<i>Махмудов Рауфжон Баходирович, ф.ф.д., к.и.х.</i>	<i>Ҳасанов Шодлик Бекпўлатович, к.ф.н., к.и.х.</i>
<i>Мирзаев Сирожиддин Зайниевич, ф-м.ф.д., проф.</i>	<i>Худайберганаева Дурдона Сидиқовна, ф.ф.д.</i>
<i>Мирзаева Гулнора Саидарифовна, б.ф.д.</i>	<i>Худойберганаев Ойбек Икромович, PhD, к.и.х.</i>
<i>Пазилов Абдуваеит, б.ф.д., проф.</i>	

Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-№4/2 (113), Хоразм Маъмун академияси, 2024 й. – 181 б. – Босма нашрнинг электрон варианты - <http://mamun.uz/uz/page/56>

ISSN 2091-573 X

Муассис: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси минтақавий бўлими – Хоразм Маъмун академияси

МУНДАРИЖА
ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

Beknazarova G.J. Qishloq xo'jaligi tashkilotlari faoliyatini rejalashtirishda iqtisodiy-matematik usullardan foydalanish	5
Berdiyev G'I., Malikova S.T. Economic growth: a comprehensive analysis of its significance and determinants	8
Boboxojayev B.N. Barqaror iqtisodiy o'sish va aholi daromadlarini oshirish hamda xarajatlarini kamaytirishga ta'sir etuvchi omillar	11
Butunov Sh. Financial analysis of enterprise activity in conditions of economic instability	15
Daniyarov O.M. Asosiy vositalar (BHXS16) amaliyotga joriy etish masalalari	18
Ergasheva D.A. Directions for improving the mechanism of activating innovations in the field of tourism	21
Fayziyeva Sh.Sh. O'zbekistonda meva-sabzavot kooperatsiyalari faoliyatida iqtisodiy mexanizmlardan foydalanish imkoniyatlari	25
Hasanova Yu.M. Investitsiya muhiti jozibadorligini oshirishda huquqiy meyorlarining ahamiyati	28
Ikramova M.A. Turizm sohasini rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishning samaradorligini oshirish yo'nalishlari	32
Isaeva N. O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tishidagi muammo va yechimlar	35
Kuchkarova M.R. Tijorat banklarida kredit risklari va ularni boshqarish	38
Masharipova F. A regional food security assessment model	41
Maxmudov Sh.A. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarishni takomillashtirish	45
Mirsodiqov A.T. Qurilish sohasi logistika tizimini akomillashtirish va uni boshqaruvi samaradorligini baholash usullari	48
Parpiboeva L.A. Raqamlashtirish sharoitida bank tizimining barqarorligi va xavfsizligini ta'minlash	52
Qurbonov A.B. Hududlarda agrotadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	55
Raupov B.N. Quyosh energetikasi va undan foydalanish istiqbollari	58
Ravshanov T.G. "Covid-19" pandemiyasi davrida Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Kanada mamlakatlarida turizm sohasini qo'llab-quvvatlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari	60
Raximova Z.M. Sanoat korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	67
Rofeeva R.Sh. The barriers in the development and diversification of tourism in uzbekistan	72
Saidov X.R. Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash mexanizimini takomillashtirish	75
Tillyaxodjaev A.A. Korxonada marketing strategiyasi va unga ta'sir etuvchi omillar	78
Tirkacheva F.S. O'zbekistonda turizm saloxiyatini rivojlantirishda ekoturizmning axamiyati	83
Umarov I.Yu. Sanoat korxonalarini innovatsion faolliginini oshirish muammolari	85
Yorbekova D.M., Ochilova M.T. Processing accounting and accounting information on the basis of economic statistical models	88
Zakimov A.M. Innovatsion iqtisodiyot sharoitida qizilmiyani qayta ishlash orqali agrosanoat integratsiyasining boshqaruv tizimini shakllantirish	91
Zakirova G.Q. Kichik biznes faoliyatida B2B tizimini tashkil etish asoslari	95
Ziyadullayev G.U. Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'nalishlari	98
Ачилов М.У. Мева-сабзавотчилик тармоғини ривожланиш истиқболлари	101

Bundan tashqari, barqaror va xavfsiz bank ekotizimini yaratish uchun sanoat manfaatdor tomonlari o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish, ilg'or tajribalarni almashish, kiberxavfsizlik bo'yicha xabardorlik va ta'limni rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega. Banklar regulyatorlar, texnologiya provayderlari va mijozlar bilan yuzaga keladigan tahdidlarni bartaraf etish, tartibga solish vakolatlariga rioya qilish va o'zgaruvchan bozor dinamikasiga samarali moslashish uchun yaqindan ishlashi kerak. Oxir oqibat, bank sohasida raqamlashtirishning muvaffaqiyatli navigatsiyasi innovatsiyalar bilan xavfsizlik, chaqqonlik bilan chidamlilik va mijozlarga qulaylik bilan ma'lumotlarni himoya qiladigan keng qamrovli strategiyani talab qiladi. Raqamlashtirishga mas'uliyat bilan yondashish va risklarni boshqarish bo'yicha ishonchli amaliyotlarni joriy etish orqali banklar raqamli transformatsiya taqdim etayotgan imkoniyatlardan barcha manfaatdor tomonlar manfaati uchun moliyaviy tizim barqarorligi, xavfsizligi va ishonchliligini ta'minlagan holda foydalanishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jameaba, M. (2022). Digitalization, emerging technologies, and financial stability: Challenges and opportunities for the banking industry.

2. Andreeva, L., Alukhanyan, A., Andreeva, O., & Selivanova, A. (2021). Technologies for ensuring financial security of the banking system in conditions of informational alteration of business. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 273, p. 08096). EDP Sciences.

3. Desyatnyuk, O., Naumenko, M., Lytovchenko, I., & Beketov, O. (2024). Impact of Digitalization on International Financial Security in Conditions of Sustainable Development. *Problemy Ekorozwoju*, 19(1), 104-114.

4. Shkolnyk, I., Frolov, S., Orlov, V., Datsenko, V., & Kozmenko, Y. (2023). The impact of financial digitalization on ensuring the economic security of a country at war: New measurement vectors.

UO'K 332.1

HUDUDLARDA AGROTADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

A.B.Qurbonov, prof.v.b., i.f.n., Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti, Qarshi

Annotatsiya. Maqolada agrotadbirkorlik rivojlanish ko'rsatkichlari tahlil etilgan va prognoz kursatkichlari ishlab chiqilgan. Agrosanoat majmuidida tadbirkorlikga moyillik darajasi hisolangan Qishloq xo'jaligi sohasida mutaxassislarining yetishmovchiligi va tadbirkorlikdagi mavjud muammolarning yechimi bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi, tadbirkorlik, agrotadbirkorlik, texnologiya, smaradorlik, тadbirkorликга мойиллик даражаси.

Аннотация. В статье основана на специфических чертах предпринимательства и роли предпринимательства в нем. Также были изучены и проанализированы мнения ученых, проводивших научные исследования в сфере агропредпринимательства. Проанализированы показатели развития бизнеса и разработаны прогнозные показатели. Даны предложения и рекомендации по дефициту специалистов в области сельского хозяйства и решению существующих проблем в сфере предпринимательства.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, предпринимательство, агробизнес, технология, предпринимательство, уровень предпринимательства.

Abstract. The article is based on the specific features of entrepreneurship and the role of entrepreneurship in it. The opinions of scientists who conducted scientific research in the field of agricultural entrepreneurship were also studied and analyzed. Business development indicators are analyzed and forecast indicators are developed. Suggestions and recommendations are given on the shortage of specialists in the field of agriculture and the solution of existing problems in the field of entrepreneurship.

Key words: Agriculture, entrepreneurship, agribusiness, technology, entrepreneurship, level of entrepreneurship.

Kirish. Respublikamizda agrosanoat majmuasini rivojlantirish hozirgi kunning strategik vazifalaridan biri hisoblanadi. Faqat uning rivojlanishini kuchaytirish hisobiga mamlakatimiz milliy iqtisodiyotini bozor iqtisodiyoti talablari asosida mustahkamlash va milliy boyligini o'sib borishi uchun mavjud bo'lgan zahiralardan foydalanishga imkoniyat yaratiladi.

Agrosanoat majmuasini rivojlantirish ikkita asosiy yo'nalishning rivojlanishiga bog'liq. Birinchidan, qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirib borish, ikkinchidan, uni qayta ishlash sanoatini rivojlantirishga bog'liqdir. Bu ikki masalani ijobiy hal qilishning ushbu sohasi kichik tadbirkorlikni kuchaytirishga bog'liqdir.

Agrosanoat majmuasi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida va unda yaratilgan mahsulotlarni sanoat asosida qayta ishlash, qishloq xo'jaligi va sanoatning integratsiyalashuvi asosida olib borilishini talab etadi. Bu qishloq xo'jalik mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni yil davomida qondirishni ta'minlaydi. Ishlab chiqarilgan ayrim qishloq xo'jalik mahsulotlari to'g'ridan-to'g'ri iste'molga yo'naltirilsa, ayrimlari esa qayta ishlash orqali tayyor mahsulotga aylantiriladi.

Adabiyotlar tahlili. Tadbirkorlik muammosiga hozirgi iqtisodchi olimlarning tadqiqotlari asosida tadbirkorlikning mohiyatini tahlil qilgan holda quyidagi yo'nalishlarga bo'lish mumkin: Birinchi yo'nalish- tadbirkorlik bu foyda olish uchun yo'naltirilgan mustaqil iqtisodiy faoliyatdir.

Ikkinchi yo'nalish – tadbirkorlik faoliyatining maqsadi foyda olishni inkor qilmay, balki tadbirkorlik mohiyatini aniqlovchi sifatida, resurslarning yangi kombinatsiyalarini amalga oshirishda munosabatlar yig'indisiga asoslangan holda ishlab chiqarishning yuqori samaradorligiga erishish hamdir [4].

Uchinchi yo'nalish – tadbirkorlik faoliyatini resurslarning harakatini boshqarishda ijodkorlik zarur, deb hisoblanadi. Ulrga D.V.Busigin [5] V.D.Kamayev [7], I.N.Gerchikova [6], F.M.Rusinov [8] va boshqalarni kiritish mumkin. Bu olimlarning tadqiqotlarida tadbirkorlik oddiy mehnat faoliyati emas, balki ijodiy aktivlik sifatida aks ettirilgan.

A.N.Asaul [1] fikricha, tadbirkorlik- bu iqtisodiy faoliyatning o'ziga xos turi bo'lib, uning mohiyati bozor almashinuvi orqali o'z a'zolarining o'ziga xos ehtiyojlariga bo'lgan jamiyat talabini rag'batlantirish va qondirishdan iborat bo'lib, bozor muvozanati buzilishi orqali raqobatdosh ustunliklarga ega bo'lishga qaratilgan. Qishloq xo'jaligida tadbirkorlik ma'lum bir sub'ektlar va tadbirkorlik faoliyatining ob'ektlari ishtirokini o'z ichiga oladi. I.V.Ukrainsevaning so'zlariga ko'ra [2], xo'jalik yurituvchi sub'ektlar – bu xo'jalik faoliyatini olib boradigan va to'liq javobgarlikni o'z zimmlariga oladigan tadbirkorlarning o'zlari deb ta'kidlaydi.

Tahlil va natijalar. Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarning asosiy maqsadi va vazifalari nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, mintaqada bozor iqtisodiyotini rivojlantirish sharoitini yaratish ustuvor yo'nalish hisoblanishi kerak. Mustaqillikning birinchi kunlaridayoq bozor iqtisodiyotiga erkin raqobat muhitini yaratish uchun barcha davlat korxonalarini xususiyashtirish asosida turli mulkchilik sub'ektlari tashkil etildi. Kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash borasida qabul qilingan qarorlarning amaliyotga keng tadbiiq etilishi, tekshirish ishlarining qisqarganligi, biznes yuritish uchun moliya xarajatlarining kamayganligi, ro'yxatga olishning xabardor qilish tizimining joriy etilishi natijasida ro'yxatga olingan va faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik sub'ektlari soni jadal oshib, ularning iqtisodiy ko'rsatkichlarida ham ijobiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Shunday say'–harakatlar natijasida iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida kichik tadbirkorlik sub'ektlari tashkil etilib, ularning soni Qashqadaryo viloyatida 2023 yilning 1- yanvar holatida 78552 tagacha yetdi.

Viloyatda kichik tadbirkorlik sub'ektlarining o'sishini qisqa muddatli prognoz asosida ko'rishimiz mumkin. Qisqa muddatli prognozni amalga oshirish uchun quyidagi formuladan foydalanamiz:

$$y_{t+1} = m_{t-1} + \frac{1}{n} (y_t - y_{t-1}) \quad (1)$$

y_{t+1} - prognoz ko'rsatkichi

$t + 1$ -prognoz qilinayotgan oraliq

m_{t-1} -prognoz qilinguncha davr oralig'i

Ekstropolyatsiyaning prognozni aniniqlash mezoni ko'rsatkichi bo'yicha aniqlik yuqoriligini bildiradi.

Qashqadaryo viloyatida kichik tadbirkorlik sub'ektlari soni 2025 yilda 2018 yilga nisbatan 1,8 barobar ko'payib, 2025 yilda 2018 yilga nisbatan 33176 birlikka oshishi kutilmoqda (1-jadval).

2-jadval

Qashqadaryo viloyati tarmoqlari bo'yicha faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik sub'ektlari sonining 2024-2025 yillarda o'sish prognozi

Ko'rsatkichlar	Yillar						Prognoz		2025 yilda 2018 yilga nisbatan farqi, (+;-)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Tadbirkorlik sub'ektlari soni	44295	57903	69845	74024	74875	78552	76819	77471	33176
O'rtacha sirg'anuvchi koeffitsient	-	57347	67257	72912	73805	75813	-	-	-
O'rtacha xatolik ko'rsatkichi	$-\frac{ y_{\phi} - y_{sp} }{y_{\phi}} * 100$	1	3,7	1,5	1,1	3,5	$\sum 10,8$		

Viloyatda statistik ma'lumotlarga ko'ra ish qidirib yurganlar 58,2 ming kishini tashkil qilib, mehnat birjalarida ishsiz deb e'tirof etilganlar 2532 kishini tashkil qilgan yoki umumiy ishga yaroqlilarga nisbatan 0,002 foizni tashkil etadi. Qashqadaryo viloyati hamda uning tumanlarida kichik va xususiy tadbirkorlikda band bo'lgan aholining tahlili o'rganilganda ma'lumotlardan ma'lum bo'ldiki, agrosanoat majmuida o'rtacha aholining 19,7 foizi band, zero kishloq joylarda 56,4 foiz aholi yashaydi. Bu agrar sektorda kichik tadbirkorlik korxonalarida band bo'lganlarning ulushi oshib borayotgan bo'lsa-da, ishga yaroqli aholining o'sish darajasiga nisbatan past darajada ekanligini anglatadi. Bu esa agrosanoat majmuida kichik tadbirkorlik faoliyatini jadal rivojlantirish zarurligini taqozo etadi.

Xulosa va takliflar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, qishloq xo'jaligiga sanoat korxonalarini olib kirish, qolgan tarmoqlarni ham rivojlantirishga asos bo'ladi. Shuning uchun, sanoatda kichik tadbirkorlikni rivojlantirish viloyat iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishi bo'lishi kerak. Bu borada xorijiy va mahalliy investitsiyalardan keng foydalanish lozim. Viloyatda 2022 yilda jalb etilgan investitsiyalarning 25,2 foizi kichik tadbirkorlik hissasiga to'g'ri keladi. Agrosanoat majmuida investitsiya sohasini kengroq rivojlantirish qishloq xo'jaligida kichik tadbirkorlikning rivojlanishiga asos bo'ladi hamda iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha ishlab chiqarilgan mahsulotlar, bajarilgan ishlar va ko'rsatilgan xizmatlar hajmida tadbirkorlik ulushining oshishini ta'minlaydi.

Viloyatda kichik korxonalar va xususiy tadbirkorlik rivojlanishining 1000 kishiga to'g'ri kelish darajasi 2023 yilda 28,6 tani, 2024-2025 yillarda esa 35,5 - 41,6 tashkil etishi aniqlandi. Boshqa hududlar bilan taqqoslaganda, jumladan, Buxoro viloyatida - 38,7, Navoi viloyatida - 31,2 va Samarqand viloyatida - 48,9 tani tashkil etishi, viloyatda bu sohada chuqur islohotlar olib borish zarurligini taqozo etadi.

Viloyatda tarmoqlar bo'yicha faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlik sub'ektlari soni ekstrapolyatsiyaning sirg'anuvchi o'rtacha usuli orqali yaqin yillar uchun prognoz qilindi. Prognoz natijasiga ko'ra, viloyatda 2024-2025 yillarda kichik tadbirkorlik sub'ektlari sonining ortishi, ya'ni mos ravishda 76819 va 77471 tani tashkil etishi kutiladi. 2026 yilda 2018 yilga nisbatan 33176 taga ko'payishi kutilmoqda.

Viloyatda kichik korxonalar va xususiy tadbirkorlik rivojlanishining 1000 kishiga to'g'ri kelish darajasini bosqichma-bosqich oshirib borish lozim bo'ladi. 2025-2026 yillarda ushbu darajani 60-70 taga yetkazish, viloyatda aholini ish bilan ta'minlash muammosini hal etishga va ishsizlar sonini deyarli ikki barobarga kamayish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Асаул А. Н. Организация предпринимательской деятельности: учебник для вузов. – 4-е изд.– СПб.: Питер, 2013. – 352 стр.
2. Украинцева И. В. Предпринимательская деятельность и ее особенности в сельском хозяйстве. // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – 100–103 стр

3. Перспективы сельского хозяйства в России и в мире: основные направления [Электронный ресурс] // Журнал «Генеральный директор». – 02.06.2020
4. Бусыгин А.В. Предпринимательства: Основной курс. –М.: «ИНФРА-М» 1997.-608 стр.
5. Герчикова.И.Н. Менеджмент.-М.:ЮНИТИ,2007.-418с.
6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Экспресс- курс.-СПб.: «Питер», 2007. – 496 стр.
7. Русинов.Ф.М. Возраждение предпринимательства в России. Майкоп:1999 27-28 стр.
8. Kurbonov A. B., Shoxo'jaeva Z. S. Sustainable development of the agrarian sector depends on the efficient use of water resources //International Journal of Engineering and Advanced Technology. – 2019. – Т. 8. – №. 6. – С. 5123-5126. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41643092>

UO'K 620.92:621.311.243

QUYOSH ENERGETIKASI VA UN DAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

B.N.Raupov, katta o'qituvchi, Qarshi davlat universiteti, Qarshi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada yurtimizda qayta tiklanadigan muqobil energiyadan foydalanish istiqbollari, bu borada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli amaliy ishlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek qayta tiklanadigan energiya manbalarini ishlab chiqish, tarqatish, sotish, undan oqilona foydalanish kabi tizimni yanada takomillashtirish masalalariga to'htalib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *noana'naviy energiya manbalari, muqobil energiya, geliomajmualar, chuchuklantiruvchi quyosh qurilmalari, shamol energiyasi, gidrostansiya.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются перспективы использования возобновляемой альтернативной энергетики в нашей стране, проводимая в этом направлении широкомасштабная практическая работа. Обсуждались также вопросы дальнейшего совершенствования системы, такие как разработка, распространение, продажа возобновляемых источников энергии, их рациональное использование.*

Ключевые слова: *нетрадиционные источники энергии, альтернативная энергетика, гелиокомплексы, опреснительные солнечные установки, ветроэнергетика, гидростанции.*

Abstract. *In this article, the prospects of using renewable alternative energy in our country, the wide-scale practical work being carried out in this regard are considered. Issues of further improvement of the system, such as the development, distribution, sale of renewable energy sources, and their rational use, were also discussed.*

Key words: *non-traditional energy sources, alternative energy, heliocomplexes, desalination solar devices, wind energy, hydrostation.*

Kirish. Bugungi kunga kelib butun dunyoda quyosh energiya manbaalaridan foydalanishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu jumladan Respublikamizda ham quyosh energiya manbalaridan foydalanish, chekka, borish qiyin bo'lgan tumanlar uchun yagona iqtisodiy energiya manbasi bo'lishi mumkin. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyosh energiyasidan binolarni isitish va issiqlik ta'minoti tizimlarida foydalanish energetika tizimlarini rivojlantirish uchun asos bo'la olishi va energetika infratuzilmasiga jalb qilinadigan investitsiyalarni qoplashdagi sifat va ishonchli muammolarni hal qilishi mumkin. Uzoqda joylashgan va kam energiya talab qiladigan ob'ektlarni energiya bilan ta'minlashda quyosh energetikasi juda qulay.

Adabiyotlar sharhi. O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchilardan bo'lib quyosh energetikasi bo'yicha o'z ilmiy ishlanmalariga asoslangan yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarilgan mamlakatlar qatoriga kiradi [4]. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining "Fizika-Quyosh" ilmiy-ishlab chiqarish birlashmasi Fizika-texnika institutining xizmati katta. Institut olimlari mamlakatimizdagi ulkan gelienergetika salohiyatidan oqilona foydalanish bo'yicha samarali tadqiqotlar olib bormoqda. Mana, o'n yildan ko'p vaqtdan buyon mamlakatimiz olimlarining ilmiy ishlanmalari asosida quyosh energiyasi bilan suv isitadigan qurilmalar negizida uy-joy va ijtimoiy ob'ektlarni issiq suv va issiqlik bilan ta'minlash tizimi ishlab chiqilmoqda va ulardan tajriba tariqasida foydalanilmoqda [2]. Toshkent shahrida, Samarqand viloyati va boshqa O'zbekistonning ko'plab hududlarida suvni isitib beradigan geliqurilmalar o'rnatilib, bu qurilmalardan hozirgi kunda samarali foydalanib kelinmoqda.

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАҢЛАР АКАДЕМИЯСИ
МИНТАҚАВИЙ БЎЛИМИ
ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ**

**ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ
АХБОРОТНОМАСИ**

**№4/2 (113)
2024 й., апрель**

Ўзбекча матн муҳаррири:	Рўзметов Дилшод
Русча матн муҳаррири:	Ҳасанов Шодлик
Инглизча матн муҳаррири:	Ҳамраев Нурбек, Ламерс Жон
Мусахҳих:	Ўрозбоев Абдулла
Техник муҳаррир:	Шомуродов Журъат

“Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси” Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги
Хоразм вилоят бошқармасида рўйхатдан ўтган. Гувоҳнома № 13-023

Теришга берилди: 05.04.2024
Босишга рухсат этилди: 15.04.2024.
Қоғоз бичими: 60x84 1/8. Адади 70.
Ҳажми 10,0 б.т. Буюртма: № 4-Т

Хоразм Маъмун академияси ноширлик бўлими
220900, Хива, Марказ-1
Тел/факс: (0 362) 226-20-28
E-mail: mamun-axborotnoma@academy.uz
xma_axborotnomasi@mail.ru

(+998) 97-458-28-18